

STUDY OF LOW-AMPLITUDE TECTONIC FAULTS ATTRIBUTE ANALYSIS OF SEISMIC ATTRIBUTES IN THE AREA GOUSANS OF THE ABSHERON OIL AND GAS REGION**Alibekova E.***Teacher at the department "Geophysics" of the Azerbaijan State University of Oil and Industry,
Baku Azadlyk avenue 34***ИЗУЧЕНИЕ МАЛОАМПЛИТУДНЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ АТРИБУТНЫМ АНАЛИЗОМ СЕЙСМИЧЕСКИХ АТРИБУТОВ НА ПЛОЩАДИ ГОВСАНЫ АБШЕРОНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РАЙОНА****Алибекова Е.Т.***Преподаватель кафедры «Геофизика» Азербайджанского Государственного Университета Нефти
и Промышленности, Баку проспект Азадлык 34
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7437069>***Abstract**

The article consists of two parts: the first part provides general information about the study area. A brief description of its study is given. It is noted that almost the entire complex of geological and geophysical works, including borehole seismic surveys - vertical seismic profiling, has been completed here. The lithological and stratigraphic characteristics of the section are given: here a special place is occupied by the description of the deposits of the Kalinskaya suite, which are the main oil-bearing suite in this area.

The second part of the article is devoted to the identification and tracking of tectonic faults in the seismic wave field. Seismic exploration plays a special role in the study of tectonic faults. For their selection and tracking, cubes of coherence, immersion, and azimuths were used. There are many longitudinal disturbances of different ranks in the north-south direction and several transverse ones, oriented in the west-east direction.

Аннотация

Статья состоит из двух частей: в первой части даются общие сведения о площади исследования. Дано краткое описание ее изученности. Отмечено, что здесь выполнен практически весь комплекс геолого-геофизических работ, включая скважинные сейсмические исследования – вертикальное сейсмическое профилирование. Приведена литолого-стратиграфическая характеристика разреза: здесь особое место занимает описание отложений калинской свиты, являющихся в данной площади основной нефтеносной свитой. Вторая часть статьи посвящена выделению и прослеживанию тектонических нарушений в сейсмическом волновом поле. Сейсмическая разведка играет особую роль при изучении тектонических нарушений. Для их выделения и прослеживания применялись кубы когерентности, погружения, азимутов. Выделены много продольных нарушений разного ранга направлением север-юг и несколько поперечных, ориентированных в направлении запад-восток.

Keywords: tectonic disturbance, CDP seismic survey, productive stratum, Kalinskaya suite, Pliocene, Miocene, Pontus, coherence cubes, dips, azimuths, seismic attributes.

Ключевые слова: тектоническое нарушение, сейсморазведочные работы методом ОГТ, продуктивная толща, калинская свита, плиоцен, миоцен, понт, кубы когерентности, погружения, азимутов, сейсмические атрибуты.

Введение

Площадь Гоусаны расположена в юго-восточной части Абшеронского полуострова. В строении Абшеронского полуострова участвуют осадочные образования от верхнемелового до четвертичного

возраста, представленные преимущественно глинами, песками и песчаниками, реже глинистыми сланцами, мергелями и конгломератами (рис. 1). Мощность их 5000-5500м.

Рис. 1

Геологическая карта района работ (выкопировка из «Геологической карты Азербайджана», 2010 г.)

Все эти отложения имеют тенденцию к погружению в юго-восточном направлении [П.З.Мамедов, 2010]. Изучение рассматриваемой площади началось еще в XIX веке заложением разведочной скважины в пределах Сураханы-Карачухур. Начиная с 30-х годов прошлого столетия на исследуемой площади также были проведены геологическая съемка масштаба 1:50000, участками в более крупных масштабах, электроразведочные, гравиметрические работы, газовые съемки.

На площади Гоусаны с начала 30-х годов до конца 50-х XX столетия неоднократно выполнялись сейсморазведочные работы методом отраженных волн (МОВ), в 1977-1978 г.г. – методом общей глубинной точки (МОГТ). В 1996 и 2003-2004 годах проводились детальные сейсморазведочные работы методом ОГТ [4, с. 153-161]. По результатам геолого-геофизических работ и глубокого бурения в пределах исследуемого участка открыты два месторождения: на западе – Зых и на восточной половине – Гоусаны. Бурение на площади Гоусаны начато в 30-е годы XX столетия. А в 1948 г. в калинской свите продуктивной толщи было открыто и введено в промышленную разработку нефтяное месторождение Гоусаны. В настоящей статье рассматриваются результаты выделения и прослеживания дизъюнктивных дислокаций (ДД) атрибутивным анализом данных сейсморазведки 3D, проведенных в 2011-12гг. на площади Гоусаны-Зых.

Наиболее распространены на поверхности Абшеронского полуострова ачкагыльские и абшеронские образования, перекрытые местами четвертичными отложениями. Остальная часть разреза вскрыта лишь скважинами. Наиболее изучены разрезы абшеронского, ачкагыльского ярусов и продуктивной толщи. Отложения, подстилающие продуктивную толщу, изучены еще недостаточно, так как вскрыты лишь единичными скважинами.

В литологическом отношении продуктивная толща выделяется среди остальных стратиграфических единиц неогеновой системы своей песчанитостью и представлена мощной серией переслаивающихся глинистых песков и песчаников, переходящих друг в друга [2, с. 43]. Мощность отложений продуктивной толщи колеблется в значительных пределах от 1300 до 3400 м. На рис. 2 приведена принципиальная схема строения пластов калинской свиты, как хорошо изученной бурением верхней части, так и нижней – перспективной части свиты. На рисунке хорошо видно, что по комплексу ГИС выделяется литолого-стратиграфическая граница, разделяющая на две части. Нижняя часть, вероятнее всего, представлена песчаниками, которые отлагались в трансгрессивную фазу развития данной части Апшеронского полуострова, а для верхней части характерны полные и неполные регрессивные циклы. На рисунке волнистой линией проведена граница стратиграфического несогласия, а также с ней может быть синхронно связана граница смены термобарической системы.

Рис. 2. Принципиальная схема строения калинской свиты

Калинская свита (KaC) является подошвенной свитой продуктивной толщи и занимает лишь южную и юго-восточную часть Апшеронского полуострова. Толщина ее в южном направлении вниз по падению пластов нарастает. Увеличение толщины калинской свиты происходит за счет стратиграфического увеличения ее разреза в результате появления новых пластов в подошве свиты. Здесь же геолого-поисковыми и разведочными работами установлено уменьшение мощности и, местами, выклинивание вверх по восстанию пластов калинской свиты, залегающих на размытой поверхности понтических отложений с резко выраженным угловым несогласием. На месторождении Гоусаны нефтеносной является только калинская свита.

Отложения свиты делятся сверху вниз на три песчано-алевритовые пачки: KaC-1, KaC-2 и KaC-3. Такое разделение оказалось возможным благодаря отличию выделенных пачек, как по литологии, так и по их нефтеносности. К верхам пласта KaC-3 приурочен СГ-IIIa, прослеживающийся только в пределах Бина-Говсанинской синклинали. К кровле калинской свиты приурочен СГ-III, прослеживающийся по всей площади. В последние годы в калинской свите выделен четвертый нефтеносный горизонт KaC-4.

Основная часть: выделение и прослеживание тектонических нарушений

Дизъюнктивные дислокации (ДД) являются важнейшими элементами геологического разреза; они играют особую роль в формировании и разрушении залежей углеводородов [9, с. 98]. Поэтому изучение ДД имеет большое значение для составления модели исследуемого месторождения и оценки

перспектив нефтегазоносности. Специальные исследования изучения ДД не проводятся и сейсмическая разведка единственным методом наиболее детально изучающим ДД [2, с. 45].

2011-12 гг на площади Гоусаны-Зых была проведена сейсморазведка 3D, охватывающая обе структуры, находящиеся на данной площади [10, с. 492]. Для выделения тектонических нарушений в трехмерном волновом поле применялись кубы когерентности, погружения, азимутов [1, с. 127]. Куб когерентности рассчитывается на основе данных исходного куба. Куб когерентности является кубом коэффициентов корреляции между трассами сейсмической записи. Та часть сейсмического поля, где нет осложнений и разломов будет равна ~1, а места разломов – меньше единицы [3, с. 27-32]. Критерием наличия дизъюнктивных нарушений служит резкое изменение параметра когерентности (рис. 3). Как видно из этого куба здесь выделены много продольных нарушений разного ранга направлением примерно север-юг и несколько поперечных ориентированных в направлении запад-восток.

Кубы погружений и азимутов рассчитывается на основе мгновенной фазы и мгновенной частоты [5, с. 77, 6, с. 41-43]. И также является атрибутом для выделения тектонических нарушений. Критерием достоверности картирования дизъюнктивных дислокаций (ДД) служит резкое изменение градиента в кубе погружений. Местоположение тектонических нарушений определялось визуально, по изменению динамики сейсмической записи и фазовым сдвигам осей синфазности отраженных волн на временных разрезах и по картам

Рис. 3. Карта атрибута когерентности в интервале ОГ III_a (пласт KaC3)

Рис. 4. Карта атрибута погружений (Dip) в интервале ОГ III_a (пласт KaC3)

угловых несогласий (dip) соответствующих горизонтов (рис. 4 и 5). Расчет производился по временному кубу в интервале соответствующего пласта [2, с. 120].

Рис. 5. Карта атрибута азимутов в интервале ОГ III_a (пласт KaC3)

На основе анализа полученных карт атрибутов, а также принимая во внимание геофизические и промысловые характеристики скважин, попадающих в один тектонический блок, были выделены и прослежены тектонические нарушения (рис. 6 и 7). На рис. 3-7 приведены карты атрибутов когерентности, погружений, азимутов, частот и атрибута сжатие для ОГ Ша (пласт КаС3), по которым корректировалось выделение разломов по сейсмическим данным. Как отмечен выше, полученная система

разломов для пласта КаС3 имеет две направленности: широтную по центру поднятия Гоусаны и меридианальную. Широтная система разломов определяется вертикальными разломами, проникающая как толщу калинских отложений, так и ниже лежащих миоценовых отложений. Серия параллельных разломов широтного простирания в районе месторождения Гоусаны расходитя на востоке и на западе под углом около 45 градусов с некоторым смещением. Выше ОГ Ша эти разломы не за-
тухают, но

Рис. 6. Карта атрибута частота в интервале ОГ III_a (пласт КаС3)

Рис. 7. Карта атрибута сжатие в интервале ОГ III_a (пласт КаС3)

наблюдается их смещение по вертикали и расхождение в виде цветковой структуры, что свидетельствует о том, что по рангу эти ДД частичные

(рис. 8). Такое поведение разломов в плане и в вертикальном сечении характерно для разломов сдвигового типа. Разломы меридианального направления являются в основном сбросами и

Рис. 8. Внеранговое и частичные нарушения с вертикальными плоскостями сбрасывателя

второстепенными от системы широтных разломов. Для них характерно пологое падение, а наиболее протяженные из них на востоке от поднятия Гоусаны являются листрическими сбросами,

связанными с продолжительным ростом поднятия и резким прогибанием на востоке площади 3D. На рис. 9 показана зависимость «время-глубина»

Рис. 9. Зависимость время-глубина для кровли пласта КаС3

для кровли пласта КаС2, построенная по 83 скважинам. Наличие явной и устойчивой корреляционной связи между этими параметрами позволило выполнить построение структурной поверхности кровли пласта методом средних скоростей. Отклонения от линии предполагаемой регрессии могут быть вызваны локальной латеральной изменчивостью структурной поверхности, не фиксируе-

мой в сейсмическом поле, а также влиянием тектонических нарушений. Окончательный вариант структурной поверхности кровли пласта КаС3 построен путем коррекции прогнозной поверхности по скважинным данным с учетом выделенных по сейсмическим данным тектонических нарушений. На приведенных карте изохрон по СГ Ша КаС3 и вынесены соответствующие им полигоны разломов (рис. 10).

Рис. 10. Карты изохрон по ОГ КаСЗ с учетом выделенных разломов

Выводы

На построенных картах изохрон выделяются два протяженных разлома на востоке являются наклонными (листрическими). Они были образованы после роста поднятия Гоусаны, связанного с широтными сдвиго-надвиговыми разломами. Между поднятиями Зых и Гоусаны прослеживаются серия сбросовых разломов меридианального простирания имеющих вертикальную плоскость сбрасывателя; их образование связано с интенсивным ростом поднятия Зых. Тектонические нарушения на месторождении Зых имеют небольшую амплитуду и, в основном, ориентированы в меридианальном направлении. Выделенные зоны вынесены на структурные карты по соответствующим горизонтам. Они формируют блочное строение изучаемой структуры. Отражения в этой зоне имеют небольшие «провалы» во временной области и отличаются понижением своей интенсивности и частоты, что хорошо видно по картам частот.

Список литературы:

1. Ампилов Ю. П. Сейсмическая интерпретация: опыт и проблемы. М.: Геоинформ - марк, 2004. С. 277.
2. Ахмедов Т.Р. О геологической эффективности сейсморазведки при изучении не антиклинальных ловушек Азербайджана разного типа // Известия УГГУ 2016, Екатеринбург, С.41-45.
3. Барышев Ю. А. Прогноз продуктивности терригенных коллекторов по динамическим параметрам отраженных волн на Верхнечонской площади // Геофизика. №2. М.: ЕАГО, 2001. С. 27-32.
4. Боганик Г.Н., Гурвич И.И. Сейсморазведка: учебник для студентов обуч. по спец. «Геофизические методы поисков и разведки мест. полезн. ископаемых». Тверь: АИС, 2006. стр. 641-672.
5. Воскресенский Ю. Н. Состояние и перспективы развития методов анализа амплитуд сейсмических отражений для прогнозирования залежей углеводородов // Геология, методы поисков, разведки и оценки месторождений топливно-энергетического сырья. Вып. 4-5. М.: Геоинформцентр, 2002. 77 с.
6. Кондратьев И. К., Бондаренко М. Т., Каменев С. П. Динамическая интерпретация данных сейсморазведки при решении задач нефтегазовой геологии // Геофизика. 1996. №5-6. С. 41-47.
7. Мамедов П.З., Современная архитектура Южно-Каспийского Мегабассейна – результат многоэтапной эволюции литосферы в центральном сегменте Альпийско-Гималайского подвижного пояса//. Azerbaijan National Academy of Sciences, PROCEEDINGS the sciences of earth. Baku №4, 2010. С. 46-71.
8. Мушин И.А., Корольков Ю.С., Чернов А.А. Выявление и картирование дизъюнктивных дислокаций методами разведочной геофизики. / М.: Научный мир. 2001. 120с.
9. Салаев С.Г., Кастрюлин Н.С. Роль тектонических разрывов в формировании нефтегазовых залежей Кобыстана. Баку, Элм, 1977, 130.
10. Урупов А.К. Основы трехмерной сейсморазведки. М.: Нефть и газ РГУНГ. 2004. 584с.